

Estágio na Formação do Pedagogo: Escola Municipal Padre Luigi Salvucci.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19222298>

Alexia Karina Ferreira de Paula (Pedagogia/Unioeste)

Email: alexiakrn220@gmail.com

Igor Vinicius França da Silva (Pedagogia/Unioeste)

Email: igorvinicius2005fs@gmail.com

Mayara Vitória de Sousa (Pedagogia/Unioeste)

Email: mg6894349@gmail.com

Resumo: Este resumo é decorrente da disciplina de Prática de Ensino I sob a forma de Estágio Supervisionado ministrada pela docente do Curso de Pedagogia Dra. Joceli de Fatima Arruda Sousa na UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) que tem como objetivo o papel do estágio na formação do pedagogo. É uma disciplina anual, com 136 horas, dividida em 68 horas em sala de aula todas as segundas e 68 horas em estágio supervisionado e na confecção do relatório final. Este trabalho surge da análise da importância do estágio na formação do pedagogo, com o intuito de estabelecer um diálogo entre as experiências vivenciadas pelos discentes do segundo ano durante o estágio obrigatório realizado na Escola Municipal Padre Luigi Salvucci e os textos estudados na universidade. O objetivo é investigar a relação entre o estágio obrigatório e a preparação para a atuação pedagógica. O presente estudo adotou a abordagem de estudo de caso, de caráter qualitativo, cujos procedimentos de coleta de dados envolveram observação participante/não participante e análise documental, a partir de registros institucionais, como o Projeto Político-Pedagógico (PPP), regimento escolar, planos de aula, relatórios, entre outros. Os resultados evidenciam a relevância do estágio para a formação docente, mas também revelam que o cenário escolar brasileiro com ênfase na realidade paranaense enfrenta o sucateamento de sua infraestrutura. Destaca-se, ainda, o uso da biblioteca escolar como espaço multifuncional, servindo simultaneamente como sala para guardar recursos pedagógicos e algumas apostilas.

Palavras-chave: Estágio, Formação, Pedagogo, Ensino.

Introdução

O Estágio Supervisionado compõe parte da avaliação da disciplina de Prática de Ensino I do curso de Licenciatura em Pedagogia na UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) no Campus de Foz do Iguaçu, e possui carga horária de 136 horas. Destas, 68 horas foram cumpridas no ambiente escolar municipal, distribuídas entre as seguintes temáticas: contexto social da escola, caracterização da escola, Projeto Político-Pedagógico, diretrizes curriculares, regimento escolar, instâncias colegiadas, equipe pedagógica e trabalho do professor.

As 68 horas restantes foram desenvolvidas em sala de aula, no ambiente universitário, por meio de debates e seminários realizados pelos alunos. Essas atividades ressaltaram a importância do estágio na grade curricular do curso e como ele contribui para a formação dos discentes enquanto futuros docentes. O estágio foi realizado pelo grupo composto por: Alexia Karina Ferreira de Paula, Igor Vinicius França da Silva, Mayara Vitória de Sousa.

Na caracterização foi observado que a Escola Municipal Padre Luigi Salvucci fica localizada no bairro Itaipu C Rua Fortaleza número 45, na cidade de Foz do Iguaçu, é uma instituição de grande porte que atende mais de 500 famílias, com funcionamento nos três períodos: manhã, tarde e noite. Os estagiários observaram o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.

Material e Métodos

O material foi analisado e nele contém o contexto e o perfil dos usuários da escola, é um documento elaborado de forma coletiva por todos envolvidos na comunidade escolar e é reformulado sempre que necessário. Nele está explícito desde projetos de ensino, concepção de homem, sociedade e educação, avaliação, conteúdos, encaminhamentos, patrimônio físico, humano e intelectual.

No Regimento Escolar foram analisados documentos e observado que a secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu desenvolve um controle bastante significativo na aplicação de conteúdos tendo como obrigatórios, avaliações tanto para alunos como professores e tendo na cobrança de resultados.

A biblioteca da escola está passando por um período de reforma do ambiente. Ela possui um acervo relativamente grande, mas fica a cargo dos professores a visita do ambiente, pois não tem um funcionário responsável por esse espaço. Mesmo a biblioteca sendo grande, ela funciona como depósito de alguns materiais pedagógicos usados pelos professores e alguns livros jogados. Durante o intervalo podemos observar que alguns alunos entram, pegam livros, tiram e não retornam no lugar. É explícito que falta um pouco de observação e zelo da coordenação nesse ambiente da escola.

Resultados e Discussão

Os professores junto com a coordenação desenvolvem projetos de incentivo à leitura que atualmente está surtindo muitos resultados positivos. O ambiente escolar é bastante acolhedor, os coordenadores, professores, merendeiras, zeladoras e os demais funcionários são bastante prestativos e engajados nas atividades relacionadas ao funcionamento da escola.

Durante as aulas da disciplina foram trabalhados teoricamente diversos artigos, livros e outros documentos, com aulas expositivas, seminários etc. Os grupos eram distribuídos de

acordo com a estruturação do estágio, e o conteúdo das aulas eram relacionados a importância do estágio para a formação do pedagogo. A intenção é de municiar os acadêmicos para que, desde o início do ano, irem sistematizando um artigo com a temática “A importância do Estágio na formação do Pedagogo” que fará parte do relatório final e a nota máxima atribuída pela professora será esse artigo.

A literatura acadêmica sobre a formação docente e o curso de Pedagogia traz importantes contribuições para compreender os desafios e possibilidades que se apresentam na atualidade. Borssoi (2012), ao discutir o Estágio Curricular Supervisionado como potencializador da formação do sujeito político, destaca que o estágio não deve restringir-se ao caráter técnico-profissional, mas constituir-se como espaço de reflexão crítica, ética e política, possibilitando ao futuro pedagogo assumir uma postura de compromisso com a sociedade. Em Teoria e prática no debate sobre formação docente, evidencia que a dicotomia entre teoria e prática ainda persiste na formação de professores, mas aponta que a prática precisa ser concebida como espaço de produção de conhecimento, vinculada ao exercício investigativo e à construção da identidade profissional. Já na obra O curso de Pedagogia no centro das atenções: recuperando a história e estudando a disciplina, recuperam o percurso histórico do curso no Brasil, ressaltando as disputas em torno de sua identidade e defendendo a necessidade de uma formação sólida, que articule fundamentos teóricos, prática docente e compromisso político-social.

Essas produções convergem ao evidenciar que a formação do pedagogo não pode ser reduzida a competências imediatistas para o mercado, mas deve articular teoria, prática e dimensão política, contribuindo para a constituição de profissionais críticos e comprometidos com a transformação social e educacional.

Durante o desenvolvimento da disciplina, alguns seminários foram apresentados pelos grupos, tendo como objetivo aprofundar a discussão teórica e prática acerca do estágio, da Pedagogia Histórico-Crítica e da pedagogia freireana.

O Grupo 1 apresentou o artigo Estágio: diferentes concepções, de Pimenta (2010). A autora discute a centralidade do estágio na formação de professores, ressaltando-o como espaço de reflexão, pesquisa e construção da identidade docente. O grupo destacou a crítica da autora à visão reducionista de estágio apenas como prática técnica, enfatizando sua função investigativa e a indissociabilidade entre teoria e prática na formação do pedagogo.

O Grupo 2 trabalhou o texto O tema da prática na Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani (2003). Nessa apresentação, evidenciou-se que a prática, sob a perspectiva Histórico-Crítica, deve ser entendida como atividade social e histórica, articulada à teoria e vinculada ao processo de transformação da realidade. O grupo ressaltou que a prática não pode ser concebida como simples aplicação técnica, mas como mediação necessária entre o conhecimento sistematizado e a realidade concreta.

O Grupo 3 apresentou o livro Pedagogia do Oprimido, de Freire (1987), até a página 55. A discussão abordou a oposição entre a chamada “educação bancária” e a educação problematizadora, evidenciando o papel do diálogo como prática de liberdade. O grupo enfatizou a importância da consciência crítica na superação da opressão, destacando a educação como prática emancipatória.

Na sequência, o Grupo 4 deu continuidade ao mesmo livro, a partir do capítulo “As relações homens-mundo, os temas geradores e o conteúdo programático desta educação” até o final da obra. Os acadêmicos ressaltaram a relevância dos temas geradores na construção coletiva do conhecimento e o papel da práxis freiriana entendida como a unidade entre reflexão e ação para a libertação dos sujeitos. Foi destacada a concepção freiriana de que a educação deve partir da realidade concreta dos educandos, visando sua transformação crítica e social.

Essas apresentações foram fundamentais para consolidar a compreensão de que o estágio e a prática docente não se limitam a uma dimensão técnica, mas abrangem aspectos éticos, políticos e sociais. Os seminários possibilitaram aos acadêmicos relacionar teoria e prática, ao mesmo tempo em que favoreceram uma visão crítica e comprometida da educação como processo emancipador.

Além disso, é importante destacar que a formação do pedagogo deve estar atenta às exigências legais que reforçam a valorização da diversidade cultural na escola. As Leis no 10.639/03 e no 11.645/08, que tornam obrigatórios os estudos da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena nos currículos da educação básica, exigem do professor uma postura crítica e comprometida com a superação do racismo estrutural e das desigualdades sociais. Nesse sentido, o estágio supervisionado configura-se também como espaço para refletir sobre como esses conteúdos estão (ou não) sendo contemplados nas práticas pedagógicas e nos documentos institucionais, como o Projeto Político-Pedagógico (PPP). Ao articular teoria,

prática e legislação, o futuro pedagogo pode contribuir para a construção de uma educação antirracista, plural e democrática.

Dessa forma, a efetivação das Leis no 10.639/03 e no 11.645/08 ultrapassa a simples inclusão de novos conteúdos no currículo, exigindo uma mudança de postura pedagógica e institucional. Cabe ao pedagogo, durante sua formação e especialmente no estágio supervisionado, analisar criticamente se as práticas escolares contemplam de maneira contínua e significativa a História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, ou se permanecem restritas a atividades pontuais e comemorativas. Esse movimento de reflexão e ação é fundamental para superar o racismo estrutural e o etnocentrismo que ainda permeiam a educação brasileira. Assim, o estágio não apenas prepara para a docência, mas também contribui para a construção de um projeto educativo comprometido com os princípios da pluralidade cultural, da equidade e da democracia.

Considerações finais

O estágio supervisionado proporcionou aos acadêmicos uma visão ampla da realidade escolar, permitindo relacionar teoria e prática. As observações na escola, a análise documental e as discussões realizadas em sala de aula reforçaram a compreensão do estágio como espaço formativo essencial, que ultrapassa a dimensão técnica e contribui para a formação crítica, ética e política do pedagogo.

Agradecimentos

Agradecemos à Escola Municipal Padre Luigi Salvucci e seus funcionários, pelo acolhimento e abertura do espaço escolar para a realização do estágio; à docente Dra. Joceli de Fátima Arruda Sousa, pela orientação e acompanhamento durante todo o processo; à Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), pela oportunidade de apresentação na instituição; ao público que nos assiste, pelo interesse e pela escuta atenta; e aos profissionais da educação, que são inspiração constante em nossa formação e prática docente.

Referências

BORSSOI, Berenice Lurdes. **O estágio curricular supervisionado como potencializador da formação do sujeito político**. In: IX ANPED SUL – Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012, Caxias do Sul. Anais [...]. Caxias do Sul/RS: ANPED, 2012.

**REVISTA
NZINGA**

Diálogos acadêmicos
e lutas sociais
movimentos negros,
periféricos, indígenas
e mulheristas

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

LIBÂNEO, José Carlos; SAVIANI, Dermeval; et al. **O curso de pedagogia no centro das atenções: recuperando a história e estudando a disciplina**. São Paulo: Autores Associados, 2006.

PIMENTA, Selma Garrido. **Estágio na formação de professores: unidade teoria e prática?** 8. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações**. 11. ed. Campinas: Autores Associados, 2003.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível**. 14. ed. Campinas: Papyrus, 2004.